

Makine Öğrenmesi Yöntemiyle Köprü Ayağı Etrafındaki Oyulmanın Tahmin Edilmesi

Zehra Büyüker*¹, Aytuğ Onan², Gökçen Bombar¹

¹İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye

²İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye

*İletişimden sorumlu yazar: zehra.buyuker@ikcu.edu.tr

Özet

Köprüler üzerindeki mevcut hasarlar can ve mal kayıplarına yol açabilen büyük yıkımlarla sonuçlanmaktadır. Son yıllarda ağır hasar gören veya yıkılan nehir köprüleri için yapılan istatistiksel çalışmalar, hasarların çoğunun hidrolik olaylardan kaynaklandığını ve bunlardan birinin de zamanla stabiliteyi azaltarak köprülerin yıkılmasına sebebiyet veren köprü ayakları etrafındaki yerel oyulmalar olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, akarsu yatağının su altında kalan şevli kısımlarında inşaa edilmiş olan köprü ve viyadük ayakları etrafında oluşacak oyulmaların doğru hesaplanması gerek emniyet gerekse ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Fakat yapılan deneylerin boyutu, aldığı zaman ve maliyeti düşünüldüğünde, mevcut verilerin makine öğrenmesi yöntemleriyle işlenerek yeni verilerin elde edilmesi büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında, temiz su koşulları altında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarı'ndaki 18 m uzunluğunda, 2 m genişliğinde betonarme dikdörtgen en kesitli açık kanalda debi, kanal genişliği, köprü ayağı çapı parametrelerinin dairesel kesitli köprü ayağı etrafında meydana gelen yerel oyulma derinliği üzerindeki etkisini incelemek üzere yapılan 15 deneyden elde edilen veriler WEKA'da artırılarak %70'i eğitim, %30'u test için kullanılmak üzere rastgele ayrılmıştır. Lineer regresyon, polinomal regresyon, destek vektör regresyonu, karar ağacı regresyonu ve rassal ağaç regresyonu yöntemleri kullanılarak Python programında yazılan kod ile test verilerinin oyulma derinliği tahminleri elde edilmiştir. Deney sonuçları ile tahmin edilen oyulma derinliklerinin kök ortalama kare hatası (R2), ortalama mutlak hata (MAE) ve ortalama mutlak yüzde hataları (MAPE) hesaplanmıştır. Gerçeğe en yakın regresyon yönteminin rassal ağaç regresyonu olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: köprü ayağı, temiz su oyulması, makine öğrenmesi

Giriş

Akarsular veya vadiler gibi yeryüzünün herhangi iki parçasını birbirinden ayıran oluşumlar nedeniyle ayrıık kalan bir yakayı diğereine bağlamak amacıyla inşa edilen yapılara köprü adı verilmektedir. İnşaat mühendisliği kapsamında gerçekleştirilen her proje gibi köprü inşası da oldukça maliyetli olduğundan bu yapıların ekonomik ömrünün olabildiğince uzun olması istenmektedir. Sürekli değişken yüklere ve çevre şartlarının olumsuz etkilerine maruz kalan köprüler, ömürleri boyunca farklı hasarlar alabilmekte ve hatta bu hasarların ciddi ölçülere ulaşması durumunda yıkıma uğrayabilmektedir (Şekil1).

Şekil 1. Mayıs 1998 taşkınında Devrek'te ağır hasar gören bir köprü (Yanmaz, 2002 [1])

Köprü hasar ve yıkımları, insan hayatına ve ciddi boyutlarda maddi zararlara neden olduğundan yıkılma nedenlerinin incelenmesi, araştırılması, alınabilecek önlemlerin belirlenmesi gerek emniyet gerek ekonomik açıdan önem arz etmektedir.

1951 yılından 1988 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen 79 köprü yıkılma durumunun incelendiği çalışmada, yıkılmaların 29'unun köprü ayakları etrafındaki aşırı oyulmalardan kaynaklı olduğu belirtilmiştir [2]. Shirole ve Holt yaptıkları çalışmada 1950 yılından 1990 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yıkılan köprülerin yıkılma sebeplerini araştırmışlar ve yıkılan 823 köprüden 494'ünün hidrolik nedenlerden yıkıldığını tespit etmişlerdir [3]. Melville ve Coleman her sene Yeni Zelanda'da ortalama bir adet köprüünün, temelleri etrafındaki aşırı oyulmalar nedeniyle ciddi bir yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı gerçeğini vurgulamışlardır [4].

Yapılan bu çalışmalar, akarsu köprülerinin yıkılmasının veya aşırı derecede hasar görmesinin başlıca sebeplerinin köprülerin orta ve kenar ayakları etrafında oluşan yerel oyulmalar gibi hidrolik olaylar sonucu stabiliteilerinin bozulması olduğunu ortaya koymuştur. Ayaklar etrafındaki oyulma derinliği, köprü ayağı çapı ve şekli, akım hızı, akım derinliği, taban malzemesi çeşidi ve dane boyutu gibi birçok parametreye bağlı olduğundan karmaşık bir mekanizmaya sahiptir (Şekil 2). Bu parametrelerin oyulma derinliği üzerine etkileri deneysel olarak incelenmektedir [5]. Fakat yapılan deneylerin boyutu, aldığı zaman ve maliyeti düşünüldüğünde, mevcut verilerin makine öğrenmesi yöntemleriyle işlenerek yeni verilerin elde edilmesi büyük kolaylık sağlayacaktır.

Şekil 2. Köprü ayağı etrafındaki çevrıntiler ve oyulma çukuru (Ettema,1998 [6])

Makine öğrenmesi ile oyulma derinliğinin tahmininin yeni bir konu olması ve literatürdeki boşluk sebebiyle bu çalışmada, farklı debi, kanal genişliği ve köprü ayağı çapı koşulları altında yapılan 15 adet deneyden elde edilen oyulma derinliği verileri kullanılarak makine öğrenmesi algoritmasının eğitilmesi sonucu tahmin edilen verilerle, gerçek oyulma derinliklerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla; giriş parametreleri kanal genişliği, köprü ayağı çapı ve akımın debisi, çıkış parametresi oyulma derinliği olacak şekilde; lineer regresyon, polinomal regresyon, destek vektör regresyonu, karar ağacı regresyonu ve rassal ağaç regresyonu yöntemleri ile oyulma derinlikleri tahmin edilmiştir.

Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ

Makine öğrenimi, 1959'da yapay zekada sayısal öğrenme ve model tanıma çalışmalarından doğan, esasen bilgisayar biliminin bir alt alanıdır [7]. Makine öğrenmesi, bilgisayar programlarının algoritmalar ve eğitim verileri aracılığıyla kalıpları öğrenerek sınıflandırma ya da regresyon analizi yapabildiği bir yapay zekâ uygulamasıdır.

Makine Öğrenmesi Algoritmaları

Makine öğrenmesinde kullanılan birçok algoritma mevcuttur. Bu çalışmada sonuç değişkeni (oyulma derinliği) sayısal olduğu için regresyon modellerinden faydalanılmıştır.

Regresyon analizi, bağımlı bir değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkilerin tahmin edilmesi için kullanılan bir dizi istatistiksel yöntemdir. Regresyon analizinde, lineer regresyonu, polinomal regresyon, destek vektör regresyonu, karar ağacı regresyonu ve rassal ağaç regresyonu yöntemleri seçilmiştir

Lineer regresyon bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak modellemektedir [8]. Veriler arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı durumlarda polinomal (eğrisel) regresyon yöntemi seçilebilir. Bu yöntem, veri noktalarının dağılımına en iyi şekilde uyan eğriyi bulmak için veriler arasındaki korelasyonu temsil eden bir polinom kullanır (Şekil 3).

Şekil 3. a) Basit lineer regresyon, b) polinomal regresyon [9]

Destek vektör regresyonu basitçe en fazla noktayı yakalayabilen doğruları, polinomları ve eğrileri (RBF) elde etmeye çalışır (Şekil 4).

Şekil 4. a) Doğrusal, b) eğrisel (RBF) destek vektör regresyonu [10]

Şekil 5'te karar ağacı ve rassal ağaç algoritmaları şematik olarak gösterilmiştir. Regresyon yöntemlerinin bir metodu olan karar ağacı, yorumlama kolaylığı olması, veri tabanı sistemleriyle entegrasyon kolaylığı ve yüksek güvenilirliği nedeniyle sınıflandırma yöntemleri arasında en yaygın kullanılan yöntemdir. Rassal ağaç yöntemi birden fazla ağacın bir araya gelerek en yüksek puan alan yöntemin seçilmesidir.

Şekil 5. Karar ağacı ve rassal ağaç regresyonu [11]

Değerlendirme Ölçütleri

Bir makine öğrenmesi modelinin, veri setindeki bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi öğrendiği ve bu öğrenme neticesinde tahminler üretmeye başlamasının ardından, üretilen tahminlerin ne kadar başarılı olduğu gözlemlenmektedir.

Bu çalışmada modellerin tahmin performansının belirlenmesinde kullanılan istatistikler kök ortalama kare hatası (R^2) ve ortalama mutlak hata (MAE) ve ortalama mutlak yüzde hatalarıdır (MAPE). Bu hatalar, Denklem (1)'deki formüllerle hesaplanmaktadır.

$$R^2 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (u)^2}{n}} \quad (1.a)$$

$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^n |u_i|}{n} \quad (1.b)$$

$$MAPE = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{|u_i|}{Y_i}}{n} * 100 \quad (1.c)$$

Burada, u , tahmin edilen modele dayanılarak öngörü değerleri ile gerçek değerler arasındaki farkları, n , veri sayısını, Y ise gerçek değeri ifade etmektedir.

Arzu edilen sonuç, en küçük değere sahip MAE ve MAPE istatistiklerine sahip tahmin modelini oluşturmaktır. Aynı veri seti için, daha yüksek R^2 değerleri, gözlemlenen veriler ve fit edilen değerler arasında daha küçük farkları temsil eder. MAPE değerinin ise %10'dan küçük olması iyi bir modelleme yapıldığını göstermektedir.

Modelin başarısıyla ilgili değerlendirilme yapılan süreçte karşılaşılan birtakım problemler söz konusudur. Bunlar modelin veriyi yeteri kadar öğrenememesi ve aşırı öğrenmesi (ezberlenmesi) problemleridir. Aşırı öğrenme problemi, 1'e çok yakın R^2 değerleri elde edilen modellerde görülmektedir.

Materyal ve Yöntem

Veri Seti

Çalışmada veri seti olarak Kılınç'ın İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarı'nda bulunan 18 m uzunluğunda, 2 m genişliğindeki betonarme açık kanalda yapmış olduğu 15 adet deney sonucu elde edilen denge oyulma derinlikleri kullanılmıştır [12].

DeneySEL Çalışma

Kılınç yaptığı çalışmada, deneyleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarı'nda bulunan 18 m uzunluğunda, 2 m genişliğindeki betonarme açık kanalda yapmıştır. Kanal genişliği 177, 120, 74 cm olacak şekilde 32 lt/s, 41 lt/s, 44 lt/s, 51 lt/s, 67 lt/s ve 79 lt/s debilerde 15 deney gerçekleştirilmiştir (Şekil 6).

Şekil 6. Deney düzeneği (a) 177 cm, (b) 120 cm, (c) 74 cm

Deneyler 7 cm, 12 cm ve 16 cm köprü ayağı çapı için yapılmıştır. Deneylerde medyan dane çapı (d_{50}) 1.044 mm olan sediment kanal tabanına 30 cm kalınlığında serilmiş, akım derinliği tüm deneylerde 17 cm olarak sabit tutulmuştur. Şekil 7'de köprü ayağı 20 cm, kanal genişliği 120 cm iken kanal enkesiti gösterilmektedir.

Şekil 7. Kanal enkesiti

Deneyler köprü ayağı etrafındaki oyulma denge durumuna ulaşana kadar devam ettirilmiştir. Köprü ayağı etrafındaki oyulma derinliği Vectrino cihazının mesafe ölçüm özelliği kullanılarak hesaplanmıştır.

Makine Öğrenmesi

Deneyler sonucu elde edilen 15 adet oyulma derinliği verisine dayanarak, WEKA’da veri sayısı 30’a çıkartılmıştır. Modelin daha iyi öğrenebilmesi ve test verilerinin daha güvenilir sonuçlar vermesi için Python programında verilerin %70’i eğitim, %30’u test için kullanılmak üzere rastgele olarak ayrılmıştır. Çalışma kapsamında, veri kümesinden elde edilen değişkenler arasındaki ilişkiye dayalı olarak oyulma derinliğini tahmin etmek için lineer regresyon, polinomal regresyon, destek vektör regresyonu, karar ağacı regresyonu ve rassal ağaç regresyonu olmak üzere 5 farklı regresyon yöntemi kullanılmıştır. Python programında yazılan kod ile test verilerinin oyulma derinliği için tahminleri elde edilmiştir.

Kullanılan yöntemlerin başarı durumunun belirlenmesi için gerçek oyulma derinlikleri ve tahmin edilen oyulma derinliklerinin R², MAE ve MAPE değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular

Bu bölümde deneyler sonucu elde edilen oyulma derinliği verileri ile makine öğrenmesi yöntemlerinden elde edilen tahminler sunulmuştur.

DeneySEL Bulgular

Tablo 1’de 3 farklı köprü ayağı çapı, 6 farklı debi ve 3 farklı kanal genişliği koşulları altında yapılan 15 adet deneyin maksimum oyulma derinliği verileri gösterilmiştir.

Tablo 1. Denge durumunda maksimum oyulma derinlikleri

Debi (lt/s)	Kanal Genişliği (cm)	Köprü Ayağı Çapı (cm)	Oyulma Derinliği (cm)
32	74	7	9,8
32	74	12	14,3
41	74	7	15
41	74	12	22,1
44	74	7	14,2
44	74	12	22,8
51	120	7	12,5
51	120	12	16,5
51	120	16	20,5
67	120	7	18,8
67	120	12	22,1
67	120	16	28,5
79	177	7	9,8
79	177	12	13,1
79	177	16	15

Makine Öğrenmesi Bulguları

Lineer regresyon, polinomal regresyon, destek vektör regresyonu, karar ağacı regresyonu ve rassal ağaç regresyonu yöntemleri kullanılarak Python programında yazılan kod ile test verilerinin oyulma derinliği için tahminleri elde edilmiştir. Tahmin edilen oyulma derinliği verileri, başlangıçta test için ayrılan deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Şekil 8’de makine öğrenmesi yöntemleri ile elde edilen tahminler ve gerçek oyulma derinliği değerleri gösterilmiştir.

Şekil 8. Gerçek ve tahmin edilen oyulma derinliklerinin karşılaştırılması

Deney sonuçları ile tahminlerin kök ortalama kare hatası (R^2) ve ortalama mutlak hata (MAE) ve ortalama mutlak yüzde hataları (MAPE) hesaplanmıştır. Tablo 2 incelendiğinde, R^2 değerinin polinomal regresyonda en yüksek değere sahip olduğu görülmektedir. Ancak değer 1 'e çok yakın olması verilerin kod tarafından ezberlendiğini göstermektedir. R^2 , MAE değerlerine bakıldığında gerçeğe en yakın tahminler rassal ağaç regresyonu yöntemi ile elde edilmiştir. Rassal ağaç regresyonu MAPE değerine bakıldığında %10'dan küçük olduğu görülmektedir.

Yöntem	R^2	MAE	MAPE (%)
Lineer Regresyon	0,72	1,82	11,84
Polinomal Regresyon	0,99	0,15	0,73
Destek Vektör (rbf) Regresyonu	0,04	3,13	22,4
Destek Vektör (lineer) Regresyonu	0,54	1,84	10,14
Karar Ağacı Regresyonu	0,56	0,88	4,34
Rassal Ağaç Regresyonu	0,92	0,80	5,72

Sonuçlar

Bu çalışma kapsamında, temiz su koşulları altında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarı'ndaki 18 m uzunluğunda, 2 m genişliğinde betonarme dikdörtgen en kesitli açık kanalda debi, kanal genişliği, köprü ayağı çapı parametrelerinin dairesel kesitli köprü ayağı etrafında meydana gelen yerel oyulma derinliği üzerindeki etkisini incelemek üzere yapılan 15 deneyden elde edilen veriler WEKA'da artırılarak %70'i eğitim, %30'u test için kullanılmak üzere rastgele ayrılmıştır. Lineer regresyon, polinomal regresyon, destek vektör regresyonu, karar ağacı regresyonu ve rassal ağaç regresyonu yöntemleri kullanılarak Python programında yazılan kod ile test verilerinin oyulma derinliği tahminleri elde edilmiştir. Deney sonuçları ile tahmin edilen oyulma derinliklerinin R^2 , MAE ve MAPE değerleri hesaplanmıştır. Gerçeğe en yakın regresyon yönteminin rassal ağaç regresyonu olduğu görülmüştür.

Teşekkür

Bu çalışma, Türkiye Bilim ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 116M519 projesi aracılığıyla finansal olarak desteklenmektedir.

Referanslar

- [1] Yanmaz AM. Köprü hidroliği, ODTÜ Yayıncılık A.Ş., ISBN: 975-7064-55-6, Ankara, 2002.
- [2] Harik IE, Shaaban AM, Gesund H, Valli GYS, ve Wang ST. United States bridge failures, 1951–1988, *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 1990; 4(4): 272–277.
- [3] Shirole AM, ve Holt RC. Planning for a comprehensive bridge safety assurance program, Paper presented at the Third Bridge Engineering Conference, Denver, Colorado, March 1991.
- [4] Melville B, ve Coleman SE. Bridge scour. Colorado: Water Resources Publications, 2000; 1(2).
- [5] Köse Ö, ve Yanmaz AM. Köprü kenar ayaklarındaki oyulma güvenliği, *İMO Teknik Dergi*, 2010; 322: 4919-4934.
- [6] Ettema R. Scour at bridge piers. Ph.D. thesis. Rep. No. 236, School of Engineering, 1980.
- [7] Zilyas D, ve Yılmaz A. Makine öğrenmesi yöntemleri ile eğitim başarısının tahmini modeli, *Dicle University Journal of Engineering*, 2023; 14(3): 437-447.
- [8] Freedman DA. *Statistical models: Theory and practice*, Cambridge University Press, 2009, 26.
- [9] Basit Lineer Regresyon ve Polinomal Regresyon [Internet]. [29.06.2024]. [\[Link\]](#).
- [10] Doğrusal Destek Vektör Regresyonu ve Eğrisel (RBF) Destek Vektör Regresyonu [Internet]. [27.06.2024]. [\[Link\]](#).
- [11] Karar Ağacı Regresyonu ve Rassal Ağaç Regresyonu [Internet]. [28.06.2024]. [\[Link\]](#).
- [12] Kılınç BK. Experimental investigation of local scouring around bridge piers under clear-water conditions. Master's thesis. Turkey: İzmir Kâtip Çelebi University, 2019.